

KORRUPSIYA - TARAQQIYOT KUSHANDASI

A.R.Tursunov

N.O'.G'aniyev

Navoiy davlat konchilik universiteti "O'zbek va chet tillar" kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7965959>

"Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish, shuningdek, huquqbuzarliklarning oldini olish masalalarini samarali echish ustuvor vazifalarimizdan biri bo'lib qoladi".

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti

Shavkat Mirziyoyev.

Annotatsiya: Ushbu maqolada korrupsiya haqida, uning jamiyatda inson huquqlarining buzilishi, kishilar xavfsizligiga tahdid soladigan uyushgan jinoyatchilik, terrorizm va boshqa hodisalarning ildiz otib, gullab-yashnashi uchun sharoit yaratib beradigan illat haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: korrupsiya, adolat, fuqaro, jamiyat, qonunbuzarlik, befarqlik, loqaydlik, demokratiya, huquq ustuvorligi.

Korrupsiya (lot. Corruptere - buzmoq) termini, odatda, mansabdor shaxslar tomonidan unga berilgan mansab vakolatlari va huquqlardan o'zlarining shaxsiy manfaatlarini ko'zlab qonunchilik va ahloq qoidalariga zid ravishda foydalanishini anglatadi.

Korrupsiya - bu jamiyatni turli yo'llar bilan iskanjaga oladigan dahshatli illatdir. Mazkur illat demokratiya va huquq ustuvorligi asoslariga putur etkazadi, inson huquqlari buzilishiga olib keladi, bozorlar faoliyatiga to'sqinlik qiladi, hayot sifatini yomonlashtiradi va odamlar xavfsizligiga tahdid soladigan uyushgan jinoyatchilik, terrorizm va boshqa hodisalar ildiz otib, gullashi uchun sharoit yaratib beradi.

Ta'kidlab o'tish o'rinliki, ushbu zararli hodisa katta va kichik, badavlat va kambag'al bo'lishidan qat'iy nazar, barcha mamlakatlarda uchraydi. Ushbu zararli illatni bartaraf etish bo'yicha jahon hamjamiyati tomonidan bir qator samarali ishlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, hanuzgacha u bartaraf etilmayapti.

Insoniyat tarixida davlatlar shakllanganidan buyon korrupsiya ularni ichdan emiradigan ijtimoiy illat sifatida vujudga keldi, hokimiyat va boylik uchun hirslar ta'sirida rivoj topdi. Hozir avj olib borayotgan globallashuv jarayonida bu dahshatli illatning bir davlat emas, butun bir mintaqa yoki jahon taraqqiyotiga tahdid soluvchi turi - xalqaro korrupsiya paydo bo'ldi. U demokratiya va huquq ustuvorligi asoslariga putur yetkazadi, inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilishiga olib keladi, iqtisodiy rivojlanishni izdan chiqaradi, jamiyat va davlat uchun o'ta xavfli bo'lgan uyushgan jinoyatchilik va terrorizmning keng yoyilishiga sharoit yaratib beradi.

Ko'p hollarda bu atama siyosiy elitadagi byurokratik apparatga qarata ishlatiladi. Korrupsiya ko'plab davlatlarning jinoyat va ma'muriy qonunchiligi bilan huquqqa qarshi harakat sifatida ta'qib qilinadi.

Makroiqtisodiy va siyosiy-iqtisodiy tadqiqotlar, korrupsiya -davlatlarning iqtisodiy o'sishi va rivojlanishiga ulkan to'siq ekanligini ko'rsatdi.

Demokratik davlatlar korrupsiyani rivojlanish va yangilanishning ildiziga bolta uruvchi xavfli illat sifatida tan olib, bu borada tizimli ravishda ish olib borishni o'zlarining asosiy vazifalari deb belgilaganlar.

Korrupsiya dunyo miqyosida hal etilishi lozim bo'lgan global muammolardan biridir. Ushbu illat har qanday davlat va jamiyatning siyosiy-iqtisodiy rivojlanishiga jiddiy putur etkazadi, inson huquq va erkinliklarining poymol bo'lishiga olib keladi. Shu bois unga qarshi kurash xalqaro ahamiyat kasb etib, jahon siyosatining muhim masalalari qatoridan joy olgan.

Hozirgi davrda korrupsiya ko'pgina davlatlarning iqtisodiy va siyosiy salohiyatiga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatib bera oldi. Unga qarshi kurashish, muntazam ravishda amalga oshirilishi zarur bo'lgan dolzarb vazifalardan biriga aylandi.

Tarixga nazar tashlasak, jahon tarixining turli davrlarida har xil davlatlardagi katta-kichik mansabdorlar tomonidan korrupsiyaga oid jinoyatlar sodir etilgani, korrupsiyaga qarshi qonunlar qabul qilinib, o'ziga xos jazolar tayinlanganining guvohi bo'lamiz.

Korrupsiyaning tarixiy o'zaklari juda juda qadimga borib taqalib, bu hol qabilada ma'lum mavqega ega bo'lish uchun qabila sardorlariga sovg'alar berish odatidan kelib chiqqan deb, taxmin qilinadi. O'sha davrlarda bu normal holat sifatida qabul qilingan. Biroq davlat apparatining murakkablashuvi va markaziydashuvi korrupsiyaning davlat rivojlanishiga katta to'siq ekanligini ko'rsatdi. Korrupsiyaga qarshi kurashgan birinchi davlat sifatida qadimgi Shumer davlati tan olinadi. Qadimgi davlatlarni, ayniqsa, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning poraxo'rliqi qattiq tashvishga solganligi bizgacha saqlanib qolgan manbalardan ma'lum. Chunki bu holat davlatning obro'siga juda qattiq putur etkazardi.

Dunyoning etakchi dinlarida ham, birinchi navbatda, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning poraxo'rliqi qattiq qoralanadi. Pora berish dunyoning barcha dinlari tomonidan ham qoralangan. Jumladan, muqaddas Qur'onimizda: «Bir-birlaringizning mulklaringizni nohaq o'zlashtirib olmanglar va boshqalarning mulkini o'zlashtirish niyatida qozilarga ribo bermanglar», - deyilgan.

Jamiyatda fuqarolarning qonuniy huquq va manfaatlariga jiddiy ziyon yoki zarar etkazilganda jinoyat predmeti, nafaqat moddiy yoki nomoddiy boyliklar, balki turli mazmundagi holatlarda kuzatilishi mumkin.

Insonni qiyin ahvolga tushiradigan, ruhan ezadigan holatlar ichida eng og'iri adolatsizlik hisoblanadi, deyish mumkin. Uning bir ildizi korrupsiya bilan bog'liq bo'lib, bu shaxsning o'z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o'zga shaxslarning manfaatlarini ko'zlab moddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etishida ifodalanadi.

Boshqaruv tartibiga qarshi korrupsiya jinoyatlarida harakat aynan g'ayriqonuniy bo'lishi kerak va bu xizmat vazifalarining bajarilishi bilan aloqador bo'lishi lozim. Aksariyat hollarda mansabni suiiste'mol qilinganida uning huquqqa xiloflik xususiyati yaqqol namoyon bo'ladi, sababi bu harakatlar ayrim qonun normalarning buzilishi bilan sodir etiladi.

Masalan, nazorat yoki taftish organlari xodimlari talon-torojni ataylab yashiradilar, aniqlangan kamomadni taftish dalolatnomalarida ko'rsatmaydilar, korxonalar rahbarlari g'arazli maqsadlarda moliyaviy yoki shtat intizomini buzadilar va h.k.lar. Boshqaruv tartibiga qarshi korrupsiya jinoyatlari ichida, davlat yoki jamoat mulklarini vaqtinchalik foydalanishga berib turish, g'ayriqonuniy ravishda moddiy boyliklarni sarflab yuborish yoki keraksiz yo'nalishga sarflash, poraxo'rlik kabilar ko'proq uchraydi.

Muxtasar qilib aytganda, Korrupsiya - jamiyat taraqqiyoti uchun juda xavfli jinoyat bo'lib, u nafaqat xufyona, balki korrupsiyaga doir munosabatlarga kirishgan tomonlarning o'zaro kelishuviga binoan sodir etiladi. Aksariyat hollarda u tegishli hokimiyat organlariga shikoyat

berilishiga sabab bo'lmaydi, chunki g'ayriqonuniy kelishuvdan ikkala tomon ham naf ko'radi. Hatto pora so'rash hollari ustidan ham kamdan-kam holda shikoyat qilinadi, Korrupsiya harakatlari, odatda, davlat faoliyatining mutaxassis bo'lmagan kishilari tushinishi ancha qiyin bo'lgan o'ziga xos turlarida sodir etiladi va u o'ta moslashuvchan jinoyatdir.

Siyosiy partiyalarning vujudga kelishi va ularning mamlakat hayotidagi o'rnining oshib borishi XIX-XX asrlarda rivojlangan davlatlarda korrupsiyaning dunyoning boshqa mamlakatlariga nisbatan ancha kamayishiga olib keldi.

Korrupsiyaga qarshi kurashda jahon mamlakatlari tajribasini o'rganish shuni ko'rsatadiki, faqatgina jinoiy qonunchilikni og'irlashtirish yo'li bilan bu salbiy illatga qarshi kurashib bo'lmaydi. Bu illatni engish uchun, birinchi navbatda, aholining huquqiy savodxonligini oshirish, fuqarolik institutlari faoliyatini yanada kuchaytirish lozim bo'ladi.

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonlaridan xalqimiz azaldan yuksak qadrlab keladigan, hamma narsadan ustun qo'yadigan adolat tuyg'usini hayotimizda yanada keng qaror toptirish birinchi darajali vazifa ekaniga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jamiyatimizda korrupsiya, turli jinoyatlarni sodir etish va boshqa huquqbuzarlik holatlariga qarshi kurashish, ularga yo'l qo'ymaslik, jinoyatga jazo albatta muqarrar ekani to'g'risidagi qonun talablarini amalda ta'minlash bo'yicha qat'iy choralar ko'rish zarurligi ta'kidlanmoqda. Jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabat qaror toptirish o'ta dolzarb masala bo'lib, garchi uni bajarish doirasida mas'ul idoralar belgilangan bo'lsa-da, uning to'laqonli ro'yobga chiqishi uchun har bir fuqaro o'zida mas'uliyat his etsa, qo'yilgan maqsad va muddaolar echimi paydo bo'ladi. Har birimiz qayerda, qanday muammoga duch kelsak, uning hal etilishida mas'ul shaxslarning mas'uliyatsizligi yoki ta'magirligiga guvoh bo'lganda sharoitga bo'ysunish, indamay ketaverish yoxud chidash o'rniga bong urishimiz kerak. Mas'uliyatsizlikka, adolatsizlikka nisbatan murosasizlikni o'zimizdan boshlashimiz darkor.

Xulosa o'rnida bir jihatni alohida ta'kidlab o'tmoqchimiz. Xalqimizning tom ma'nodagi adolat qaror topgan jamiyatda yashashi uchun nafaqat mas'ul shaxslar, balki har bir fuqaro o'z hissasini qo'shishi zarur. Bu fuqarolarimizda korrupsiyaga, aniqroq aytganda, har qanday qonunbuzarlikka nisbatan murosasizlik kayfiyati, madaniyati shakllanishiga ham bog'liq. Chunki har qanday qonunbuzarliklar sodir etilishiga, ko'payishiga ko'p hollarda o'zimizning befarqligimiz, loqaydligimiz sabab bo'lib kelmoqda. Barchaning yakdilligi, yurt taqdiriga daxldorligi kuchayishi har qanday illatning batamom barham topishiga xizmat qiladi.

Korrupsiya jinoyatlarining oldini olish, fosh etish, ularga chek qo'yish hamda kelib chiqish sabablari va shart-sharoitlarini bartaraf etish bo'yicha olib borilayotgan ishlardan aholini xabardor qilish foydadan xoli bo'lmaydi. Buning uchun huquqiy targ'ibot ishlarini to'g'ri yo'lga qo'yish, tizim organlari faoliyati ochiqligi va shaffofligini ta'minlash, ommaviy axborot vositalari bilan aloqalarni mustahkamlab, ayni yo'nalishdagi chora-tadbirlar mazmun-mohiyatini va natijalarini batafsil yoritib borish lozim.

References:

1. Uktamovich G.N. Research of the methodology of linguistic toponymy //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – T. 10. – №. 6. – C. 228-230.
2. Ganiev N.U. RESEARCH METHODS ABOUT ONOMASTICS //Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology. – 2020. – T. 2. – №. 6. – C. 235-

241.

3. Bakhtiyarova Y.G. Degree and relationship of increasing the creative activity of students of technical higher education in the process of teaching foreign languages //American Journal of Interdisciplinary Research and Development. 10 (2022): 152-156.

4. Bakhtiyarova Y. G. Retrospective analysis of the development of student's creative activity in education and cognitive activity //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – T. 2. – №. 11. – S. 136-137.

5. Yakhyoyeva G. B., Gafforov S. M. Increasing technology of creative project activities for teaching a foreign language to university students //Актуальные вопросы современной науки. – 2021. – С. 18-20.

